

Forschungs- und Technologiereferenten: vom 2nd best zum ubiquitous best

Dass Forschungs- und Technologiereferenten ihren charakteristischen Ort in der Hochschule erst finden mussten, lässt sich einer nur scheinbar einfachen Vokabel entnehmen: der Schnittstelle. In ihrer wegweisenden Studie sehen Adamczak et. al die Forschungs- und Technologiereferenten an der „Schnittstelle von Wissenschaft und Administration“. Weder hier noch dort also. Wo aber dann?

Ob nun Schnittstelle, oder wie vielfach auch zu lesen ist: im sog. „Third Space“; immer springt die philosophisch so aufregende Kategorie des Dritten ein, wenn eine Synthese, ein qualitativer Sprung noch nicht abschließend vollzogen ist.

Mittlerweile, so darf man in Zeiten des New Public Management anführen, ist dieser berufsbildnerische Prozess weit vorangeschritten und gerade für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind die förderpolitischen Anforderungen deutlich gewachsen. HAW-Programme wie *FH-Impuls* oder jüngst die kleine Schwester der Exzellenzinitiative *Innovative Hochschule* sind ohne Unterstützung aus der zentralen Forschungsförderung kaum mehr realisierbar.

Aus der charakteristisch so unbestimmten Idee der Schnittstelle ist ein prominenter Ort erwachsen, dessen Produktivität sich einer Arbeit verdankt, die keine Spur mehr der von Adamczak et. al belegten subalternen Dienstbarkeit gegenüber dem professoralen Ingenium in sich trägt. Servicewüste Forschungsförderung?

Keinesfalls; lediglich der Leistungsempfänger der dienstbaren Referenten findet sich nicht mehr allein auf der persönlichen Mikroebene. Es bedarf nicht mehr

allein des Nachvollzugs einer bestimmten Projektidee durch den Forschungsreferenten und seiner Unterstützung bei der Herstellung einer möglichst guten Passung zwischen Projektidee und Förderkriterien. Künftige Referenten sind in einer interaktionsstarken Gemengelage positioniert, der so unterschiedliche Größen wie einzelne Professoren, akademischer Nachwuchs, Forschungsschwerpunkte und -Profile, Transfermanager, Hochschulleitungen, Hochschulpolitiker, Unternehmen, Kommunen und alle diese zusammen: nämlich Bürger einer Gesellschaft, einer Region angehören. Das ist der legitimatorische Horizont, in dem wir uns künftig positionieren wollen.

Als Schnittstelle, um auf den Anfang zurückzukommen, geht das nicht. Forschungs- und Technologiereferenten werden unterbewertet, wenn sie, so die Definition der Schnittstelle, als abstraktes Schema verstanden werden, das bestimmt, was und wie zwischen „Wissenschaft und Administration“ vermittelt wird. Hingegen wird Wissen über und Handeln in der „ubiquity“ von und in etwas gefragt sein, das die heutigen Materialisten der Wirtschaftsgeographie ein Regionales Innovationssystem nennen.

Ein System äußerst heterogener Kooperationspartner, die viele Sprachen sprechen. Sprachmächtigkeit und Empathiefähigkeit, politischer Spürsinn und strategische Kompetenz werden neben der akademischen Basiskompetenz der künftigen Referenten von großer Bedeutung sein.

Vita

Mit dem guten Rat der Eltern erste Schritte im Verlagswesen. Studium der Medienwissenschaft und Promotion an der Universität Siegen mit einer Arbeit zur intellektuellen Publizistik des Feuilletons.

Langjährige Mitarbeit in koordinierten Programmen der DFG in Siegen und Bremen. Familiengründung in Köln und Sesshaft werden in Schwaben (sic). Damit Wechsel ins Wissenschaftsmanagement an der Hochschule Heilbronn. Dort tätig als Referent im Prorektorat Forschung, Transfer und Innovation.